

УДК 37.017:51

Є. В. Свіщова, О. Г. Ніколаєва

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Статтю присвячено проблемам сучасної математичної освіти. Її мета – дати відповіді на питання: навіщо вчити математику та як змінилися за останні десятиліття задачі та цілі математичного навчання. Звертається увага, що сучасне суспільство все більше втрачає риси індустріального та набуває рис суспільства інформаційного, характерною особливістю якого є збільшення ролі інформації, знань, а також ролі людини, як їх носія. Таке суспільство відчуває потребу в людях, які швидко орієнтуються в незнайомих умовах та здатні знаходити раціональні розв'язки нестандартних задач. Це, в свою чергу, вимагає перегляду орієнтирів системи освіти, зокрема математичної. Наголошується, що в сучасному суспільстві на перший план виходить розвиваюча функція математичної освіти. Наразі важливо вивчати математичні об'єкти, факти, теорії та методи не стільки задля подальшого їх використання у розв'язанні стандартних задач, скільки у формуванні ключових інтелектуальних здібностей особистості.

Розглядаються результати дослідження психологів з Оксфордського університету, які на хімічному рівні вивчали фізіологічний вплив математичної освіти на людину і з'ясували, що припинення вивчення математики призводить до значного зниження рівня життєво необхідної для пластичності мозку гамма-аміномасляної кислоти, яка бере участь у багатьох важливих когнітивних функціях, таких як мислення, запам'ятовування, навчання, вирішення проблем. Також наводиться думка доктора медичних наук, відомого лікаря-невропатолога Юрія Фломіна, який вважає, що є чіткий зв'язок між рівнем освіти й ризиком розвитку когнітивних порушень у старості. Згідно з його думкою, активна розумова діяльність, яка в першу чергу пов'язана з вивченням математики, розвиває мозок і підвищує його стійкість до таких дегенеративних змін, як деменція.

Робиться висновок, що вивчення математики є фактично життєво необхідним для усіх мислячих істот, а математична освіта – це база, основа, наріжний камінь у фундаменті формування сучасної особистості.

Ключові слова: математична освіта, нейронні зв'язки, інтелект, логічний аналіз, критичне мислення, аналітичні здібності.

Svishchova Yevheniia, Nikolaieva Olena. Mathematical education as one of the factors of formation of intellectual personality in modern society

The article is devoted to the problems of modern mathematical education. Its purpose is to provide answers to the question: why do students need to learn mathematics and how the tasks and goals of mathematical education have changed over the last decades. Attention is drawn to the fact that modern society is increasingly losing the characteristics of an industrial society and acquiring the characteristics of an information society, the unique feature of which is the increase in the role of information and knowledge, as well as the role of a person as their carrier. Such a society feels the need for people who quickly orient themselves in unfamiliar conditions and are able to find rational solutions to non-standard problems. This, in turn, requires a revision of the orientations of the educational system, in particular the mathematical one. It is emphasized that the developing function of mathematical education comes to the fore in modern society. Currently, it is important to study mathematical objects, facts, theories and methods not so much for their further use in solving standard problems, but for the formation of key intellectual abilities of the individual.

The results of the study by psychologists from the University of Oxford are considered. They studied at the chemical level the physiological impact of mathematics education on a person and found out that stopping the study of mathematics leads to a significant decrease in the level of gamma-aminobutyric acid, which is vital for the plasticity of the brain and is involved in many important cognitive processes such as thinking, memorizing, learning, problem solving. The opinion of Doctor of Medical Sciences, a well-known neuropathologist, Yuri Flomin, is also given, who believes that there is a clear connection between the level of education and the risk of developing cognitive disorders in old age. According to his opinion, intensive mental activity, which is primarily related to the study of mathematics, develops the brain and increases its resistance to such degenerative changes as dementia.

It is concluded that the study of mathematics is actually vital for all thinking beings, and mathematical education is the basis, cornerstone in the foundation of the formation of a modern personality.

Key words: mathematical education, neural connections, intelligence, logical analysis, critical thinking, analytical abilities.

Почнемо зі статистичних даних: менше 1% студентів, що вивчають математику на першому курсі, стають, зрештою, математиками. Інші 99% студентів вивчають математику не з великої любові до неї. Як така математика, можливо, їх зовсім не цікавить. Вони вивчають її тому, що математика включена до навчальних програм обраної ними спеціальності і, отже, її вивчення є для них неминучою необхідністю [1]. Комуś математика дається легко, а комуś треба довго працювати над собою. То чи варто витратити навчальний ресурс на математику, якщо вона “не заходить”? І взагалі, навіщо ми вчимо цю науку? Навіщо вчити ці непотрібні синуси, логарифми, похідні, інтеграли, які в реальному житті ніде не зустрічаються?

Питання про роль, цілі та значення математичної освіти завжди цікавили вчених-математиків і педагогів. Перша публікація на цю тему “Наочне вчення про число” (1803 рік) належить швейцарському педагогу Й. Г. Песталоцці. Великий вклад у розуміння значення математичної освіти внесли французький математик і філософ Анрі Пуанкаре, британський філософ і математик Бертран Рассел, група математиків, відома під колективним псевдонімом Нікола Бурбакі, німецький математик Давид Гільберт, американський математик Пол Халмош, український математик Михайло Кравчук та багато інших [2; 3; 4].

Мета статті – дати відповіді на питання: навіщо вчити математику? Як змінилися за останні десятиліття задачі та цілі математичного навчання? Довести, що в сучасному суспільстві значення математичної освіти полягає не стільки в навчанні математичним методам розв’язання різноманітних задач, скільки у формуванні ключових інтелектуальних здібностей особистості, її критичного мислення та здатності до логічного аналізу, що є необхідним для життя і діяльності у будь-якій сфері.

Повернемося до питання про логарифми. Так, логарифми в повсякденному житті зустрічаються не часто, але це зовсім не означає, що логарифми не потрібні! Це як питати, навіщо футболістові робити вправи зі скакалкою, адже він, мовляв, не буде стрибати на ній під час гри. У цій ситуації всім зрозуміло: спортсмен, тренуючись зі скакалкою, тренує м’язи і відпрацьовує певні навички, які знадобляться

йому на футбольному полі. Так само і з логарифмами (і, взагалі, з математикою): вона – це та ж “скакалка”, яка тренує мозок, змушуючи його прокладати нові нейронні зв’язки, щоб потім ці зв’язки працювали на рішення абсолютно прикладних і життєвих задач [5].

Сучасне суспільство все більше втрачає риси індустріального суспільства та набуває рис суспільства інформаційного, характерною особливістю якого є збільшення ролі інформації та знань, а також збільшення ролі людини, як їх носія. Таке суспільство відчуває потребу в людях, здатних до інновацій, що швидко орієнтуються в незнайомих умовах, здатних знаходити раціональні розв’язки нових нестандартних задач. Це, у свою чергу, вимагає перегляду орієнтирів системи освіти, їх трансформації від індустріальних (прихильність до певної професії; орієнтація на вузько професійне навчання; здатність до розуміння або засвоєння інформації та вміння застосовувати її в практичній діяльності; акцент на виховання таких якостей особистості як дисциплінованість, працьовитість, старанність) до інформаційних (націленість на безперервну освіту протягом усього життя; націленість на самореалізацію та творчість; акцент на формування таких якостей особистості як ініціативність, креативність, гнучкість та самостійність мислення, діалогічність, вміння робити вибір, вміння шукати інформацію та працювати з нею, здатність до зміни видів діяльності, адаптивність).

Виконавчі та творчі якості особистості складаються в процесі формування та на основі розвиненого понятійного, логічного, тобто абстрактного мислення, що дозволяє його суб’єкту вийти за рамки звичного, проаналізувати, а потім синтезувати і узагальнити доступні відомості, знання або інформацію. Саме виховання та розвиток подібних розумових якостей особистості поступово усвідомлюються як основна задача сучасної освіти.

Найпотужнішим інструментом розвитку людського мислення є математика. Недарма давні греки говорили, що математика – це гімнастика інтелекту. А Дірак писав, що “математика – це знаряддя, спеціально пристосоване для того, щоб мати справу з абстрактними поняттями будь-якого виду, і в цій галузі немає межі її могутності”.

Головні складові впливу математичного навчання на особистість, що формується, полягають у тому, що: по-перше, розв’язання матема-

тичних задач формує раціональний (або доказовий) стиль мислення; по-друге, вивчення математики дозволяє освоїти найважливіші розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизацію, що є основою найвищої форми мислення – абстрактного мислення; по-третє, математика сприяє розвитку не тільки абстрактного, а й творчого мислення, і, насамкінець, математика володіє потужним виховним потенціалом – на заняттях математикою розвиваються вольові якості особистості, самостійність мислення, навички самоконтролю.

Якщо індустріальне суспільство розглядає математику як інструмент, за допомогою якого розв'язуються конкретні типові професійні задачі, тобто як основу професійних знань, то інформаційне – як інструмент розвитку індивідуального мислення, базис для освоєння будь-яких сфер діяльності, раціонального розуміння різних галузей знань. Навряд чи метою сучасної математичної освіти є орієнтири і цінності індустріального суспільства, отже навчання стандартним математичним методам, застосування яких дозволяє розв'язувати професійні задачі якоїсь певної і досить вузькою сфери діяльності, неспроможне залишатися завданням такого освіти. Подібна орієнтація – це крок у минуле. За такого підходу основне завдання вивчення математики, а саме розвиток розумових якостей особистості, залишається прихованою. Якщо ми хочемо орієнтуватися на майбутнє, то математику слід сприймати в першу чергу як спосіб оволодіння системою сучасного аналітичного, критичного і творчого мислення.

Таким чином, в сучасному суспільстві на перший план виходить розвиваюча функція математичної освіти. Зараз важливо вивчати математичні об'єкти, факти, теорії та методи не стільки задля подальшого їх використання у розв'язанні стандартних задач (більшості це не знадобиться в їхній професійній діяльності), скільки з метою активації основних розумових компонентів індивідуальності, набуття особистістю якостей самостійного мислення, незамінних при оцінці нестандартних ситуацій і пошуку розв'язку незнайомих, нових задач, розвитку здібності гнучко використовувати ці якості мислення в умовах, що змінюються [6; 7].

Нещодавно в пресі з'явилися результати дослідження психологів з Оксфордського університету, які на хімічному рівні вивчали фізіологічний вплив математичної освіти на людину. На відміну від більшості країн світу, 16-річні учні з Великої Британії можуть за бажанням припинити вивчення математики. Коли в шістнадцять років британський школяр складає іспити (Common Entrance Examination), обов'язкова освіта закінчується, і він може далі піти працювати або ж продовжити навчання в школі ще два роки (Advanced-levels), щоб підготуватися до вступу до університету. Протягом цих двох років він вивчає лише предмети, які обрав сам, тому школярі мають можливість відмовитися від математики, якщо вона не пов'язана з їхньою майбутньою спеціальністю. Це дозволило команді вчених з'ясувати, чи може відсутність математичної освіти вплинути на роботу мозку.

У дослідженні взяли участь 133 учня. На початку експерименту кожен учасник пройшов сканування мозку та оцінку інтелектуальних та пізнавальних здібностей. Повторне обстеження провели через 19 місяців. З'ясувалося, що у тих, хто взагалі не вчив математику весь цей час (тобто після 16 років), — значно нижчий рівень життєво необхідної для пластичності мозку гамма-аміномасляної кислоти, яка бере участь у багатьох важливих когнітивних функціях, таких як мислення, запам'ятовування, навчання, вирішення проблем, порівняно з тими, хто весь цей час математику вивчав. Підкреслюється, що дослідники не виявили відмінності в хімічному складі мозку на початку експерименту, тобто до того, як частина підлітків перестала вивчати математику. Також цікаво, що серед тих, хто продовжував вивчати математику, різниці в структурі мозку не виявили, незважаючи на те, що у декого були значні, а у декого зовсім незначні успіхи в математиці. Тобто значення має сама регулярність тренувань у математичному мисленні, навіть незалежно від їхнього результату.

Керівник експерименту, професор когнітивної нейробиології Рой Коен Кадош, зазначила, що школярі, які припиняють вивчення математики, можуть втратити багато переваг у дорослому житті, включаючи зайнятість, соціально-економічний статус, а також психічне і фізичне здоров'я [8].

Про це ще у 2017 році повідомляв британський статистик, директор науково-дослідного інституту Алана Т'юрінга Адріан Сміт у доповіді, підготовленій для британського уряду. Він підкреслював, що дорослі, які мають базові обчислювальні навички, як правило, мають більш високий дохід (в середньому на 11%) і меншою мірою ризикують залишитися без роботи в порівнянні з тими, хто такими навичками не володіє.

Хочеться зупинитися ще на одному питанні, а саме поговорити про деменцію. На сьогоднішній день деменція є серйозною проблемою охорони здоров'я в усьому світі. Станом на 2020 рік, понад 50 мільйонів людей у світі (більше 650 тисяч в Україні) живуть із деменцією. Це близько 5–8% людей у віці 60 років і старше. Ця кількість стрімко зростає і, за прогнозами, досягне 82 мільйонів у 2030 році та 152 мільйонів до 2050 року (більше 1 мільйона в Україні). Це пов'язано із зростанням тривалості життя та старінням населення. Чи можна запобігти цій хворобі, аби якнайдовше залишатися собою та жити повним життям?

На думку доктора медичних наук, відомого лікаря-невропатолога Юрія Фломіна певною мірою так. Мозок як такий не зношується. Навпаки, чим більше людина використовує його правильно, тим краще мозок працює. Але з віком у мозку відбувається те, що можна назвати старінням, а саме десь із 20 років мозок починає втрачати клітини. Гине приблизно 1000 нейронів на годину. Травми голови, деякі хвороби, інші чинники можуть пришвидшити цей процес і, відповідно, старіння мозку. Втрачаються клітини, погіршується робота нейронних мереж. Як можливий наслідок – деменція. Фломін вважає, що є чіткий зв'язок між рівнем освіти й ризиком розвитку когнітивних порушень у старості, а саме: чим вище рівень освіти, тобто чим краще був розвинутий мозок у молоді роки, тим простіше компенсувати втрати нейронів, які будуть з часом. Згідно з його думкою, активна розумова діяльність, що в першу чергу пов'язана з математикою, розвиває мозок і підвищує його стійкість до таких дегенеративних змін, як деменція. «Ви, мабуть, не раз у житті чули від людей: «А навіщо мені та математика, яку я вчив у школі? Ніколи ті синуси-тангенси мені не знадобилися». Це не зовсім правильне розуміння. Це навчання (пошук рішень, розв'язу-

вання задач) було потрібно, щоб створити мережі, які людина потім усе життя використовує для аналізу інформації, обрання оптимальних варіантів. Бо математика – найкращий спосіб розвинути навичку вирішувати проблеми,” – стверджує Фломін [9].

Підсумовуючи, можна сказати, що вивчення математики є фактично життєво необхідним для усіх мислячих істот, тому що вона “розум до ладу приводить”. Головна мета такого навчання полягає зараз не лише (точніше, не стільки) в оволодінні математичними методами, скільки в розвитку розумових якостей особистості, тому що саме математика відіграє ключову роль у формуванні аналітичного, критичного і творчого мислення, які так необхідні будь-якій особистості в сучасному суспільстві.

- Вона допомагає розвивати здатність до глибокого аналізу проблеми, виявлення її ключових аспектів і побудови логічних висновків.
- Математика вчить оцінювати інформацію з різних точок зору, надавати сумніву факти та шукати альтернативні рішення.
- Вона сприяє розвитку креативності через пошук нетрадиційних підходів до розв’язання задач та створення нових математичних концепцій.

Таким чином, вивчення математики формує інтелектуальну базу, необхідну для успішного вирішення складних завдань у будь-якій сфері сучасного життя, робить людину здатною до самостійного мислення та прийняття зважених рішень. Це процес, що виходить далеко за рамки простої арифметики чи алгебри; він закладає основи для комплексного розуміння світу та розвитку наукового підходу до будь-яких явищ чи проблем.

І, насамкінець, пропонуємо усім бажаючим пройти тест на когнітивну рефлексію (CRT, Cognitive Reflection Test) — короткий психологічний тест, що був розроблений американським професором Массачусетського технологічного інституту Шейном Фредеріком у 2005 році. Він складається з трьох коротких математичних задач, кожна з яких має інтуїтивно зрозумілу, але неправильну відповідь. Тест призначений для оцінки здатності людини ігнорувати інтуїтивні, спонтанні відповіді та застосовувати логічне, аналітичне, критичне мислення. Цей тест часто використовується в психологічних

дослідженнях (зокрема, і при прийомі на роботу) для вивчення того, як люди приймають рішення, оцінюють ризики та виконують аналітичні завдання. Потрібно зазначити, що на всі 3 запитання в 2005 році правильно змогли відповісти тільки 20% студентів Гарвардського університету, 26% Принстонського університету і 48% Массачусетського технологічного інституту – одних з найпрестижніших навчальних закладів у світі [10].

Питання CRT:

1. Задача про биту та м'яч:

Бита і м'яч разом коштують 1,10 долара. Бита коштує на 1 долар дорожче, ніж м'яч. Скільки коштує м'яч?

2. Задача про машини:

Якщо 5 однакових машин разом виготовляють 5 деталей за 5 хвилин, скільки часу знадобиться 100 таким самим машинам, щоб виготовити разом 100 деталей?

3. Задача про ставок:

У ставку ростуть лілії. Розмножуються вони досить швидко, щодня подвоюючи площу свого поширення. За 48 днів ставок буде повністю покритий ліліями. За скільки днів лілії покриють половину ставка?

Відповіді:

1. Задача про биту та м'яч:

- Інтуїтивна відповідь: 10 центів (неправильна).
- Правильна відповідь: 5 центів.

2. Задача про машини:

- Інтуїтивна відповідь: 100 хвилин (неправильна).
- Правильна відповідь: 5 хвилин.

3. Задача про ставок:

- Інтуїтивна відповідь: 24 дні (неправильна).
- Правильна відповідь: 47 днів.

Якщо Ви відповіли правильно на всі три питання, вітаємо! Ви входите до невеликої групи людей, які змогли подолати свою інтуїцію та проявити аналітичні здібності. Якщо ж Ви не отримали ідеальний бал, не засмучуйтесь! Головне – усвідомити, що інтелект – це не лише знання, а й уміння логічно, критично мислити та аналізувати інформацію, а також прагнути розвивати свої аналітичні здібності [11].

Тож, нехай живе математична освіта – база, основа, наріжний камінь у фундаменті формування сучасної особистості!

Список бібліографічних посилань

1. Блехман, И. И., Мышкис, А. Д. и Пановко, Я. Г. (1976). *Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов*. Київ: Наук. думка, 271 с.
2. Бевз, В. Г. (2006). *Історія математики*. Харків: Основа, 176 с.
3. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, pp. 466–476.
4. Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 680 p.
5. Терлецька, К. (2020). *Про Рік математики і обов'язкове ЗНО* [online]. Available at: <https://zn.ua/ukr/EDUCATION/chomu-matematika-rulit-.html> [Accessed 12 Aug. 2024].
6. Свіщова, Є. В. (2022). Про роль та функцію математичної освіти в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 28, с. 193–198.
7. Свіщова, Є. В., Ніколаєва, О. Г. (2022). Про деякі аспекти математичної підготовки майбутніх економістів. У: *Експертні оцінки елементів навчального процесу*. Харків, с. 86–90.
8. Освіторія, (2021). *Математика розвиває мозок підлітків – дослідження Оксфордського університету* [online]. Available at: <https://osvitoria.media/opinions/matematyka-rozvyvaye-mozok-pidlitkiv-doslidzhennya-universytetu-oxsfordu/> [Accessed 12 Aug. 2024].
9. Republic.com.ua, (2024). *Деменція: те, що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55* [online]. Available at: <https://republic.com.ua/article/demencziya-shho-bude-z-mozkom-u-70-rokiv-zalezhit-vid-togo-shho-vidbuvaetsya-v-45-55.html> [Accessed 12 Aug. 2024].
10. Shane, F. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. *Journal of Economic Perspectives*, 19 (4), pp. 25–42.
11. Неволін, А. (2024). *Найкоротший у світі тест на IQ містить лише 3 запитання* [online]. Available at: <https://t4.com.ua/science/najkorotshyj-u-sviti-test-na-iq-mistyt-lyshe-3-zapytannya/> [Accessed 12 Aug. 2024].

References

1. Blekhman, I. I., Myshkis, A. D. and Panovko, Ya. G. (1976). *Prikladnaya matematika: predmet, logika, osobennosti podkhodov* [Applied mathematics: subject, logic, features of approaches]. Kyiv: Naukova dumka, 271 p.

2. Bevz, V. H. (2006). *Istoriya matematyky* [History of mathematics]. Kharkiv: Osnova, 176 p.
3. Halmos, P. R., Moise, E. E. and Piranian, G. (1975). The Problem of Learning to Teach. *Amer. Math. Monthly*, vol. 82, 5, pp. 466–476.
4. Freudenthal, H. (1973). *Mathematics as an Educational Task*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 680 p.
5. Terlets'ka, K. (2020). *Pro Rik matematyky i obov'yazkove ZNO* [About the Year of Mathematics and the compulsory external examination] [online]. Available at: <https://zn.ua/ukr/EDUCATION/chomu-matematika-rulit-.html> [Accessed 12 Aug. 2024].
6. Svishchova, YE. V. (2022). Pro rol№ ta funktsiyu matematychnoyi osvity v systemi fundamental№noyi pidhotovky suchasnoho ekonomista [About the role and function of mathematical education in the system of fundamental training of a modern economist]. *Vcheni zap. Khark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 28, pp. 193–198.
7. Svishchova, YE. V., Nikolayeva, O. H. (2022). Pro deyaki aspekty matematychnoyi pidhotovky maybutnikh ekonomistiv [About some aspects of mathematical training of future economists]. U: *Ekspertni otsinky elementiv navchal№noho protsesu. Kharkiv*, pp. 86–90.
8. Osvitoriya, (2021). *Matematyka rozvivaye mozok pidlitkiv – doslidzhennya Oksfords'koho universytetu* [Mathematics develops the brain of teenagers – Oxford University research] [online]. Available at: <https://osvitoria.media/opinions/matematika-rozvyvaye-mozok-pidlitkiv-doslidzhennya-universytetu-oxfordu/> [Accessed 12 Aug. 2024].
9. Republic.com.ua, (2024). *Dementsiya: te, shcho bude z mozkom u 70 rokiv, zalezhyt№ vid toho, shcho vidbuvayet№sya v 45–55* [Dementia: What Happens to the Brain at 70 Depends on What Happens at 45–55] [online]. Available at: <https://republic.com.ua/article/demencziya-shho-bude-z-mozkom-u-70-rokiv-zalezhit-vid-togo-shho-vidbuvaetsya-v-45-55.html> [Accessed 12 Aug. 2024].
10. Shane, F. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. *Journal of Economic Perspectives*, 19 (4), pp. 25–42.
11. Nevolin, A. (2024). *Naykorotshyy u sviti test na IQ mistyt№ lyshe 3 zapytannya* [The world's shortest IQ test contains only 3 questions] [online]. Available at: <https://t4.com.ua/science/najkorotshyj-u-sviti-test-na-iq-mistytylyshe-3-zapytannya/> [Accessed 12 Aug. 2024].